

Home Ethics in Didactic Literature

R. Divyabharathi, (Reg. No. BDU2110632779055) Full-time PhD Researcher, Thanthai Hans Roever College, Perambalur, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-4512-528X>

Dr. P. L. Selva Rani, Assistant Professor of Tamil, Thanthai Hans Roever College, Perambalur, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5046-8092>

DOI: 10.5281/zenodo.7997879

Abstract

IL+Aram – homeliness. Living in the eye of life and purifying the mind is called homeliness. Life forms the culture of one's life and it is the inherent benefit of one's life and gives value. To live with love is a virtue, to live with virtue is to live life with love and virtue as two eyes. A wife is the first person to make a good marriage. She will be excellent in chastity and able to support her dependents by herself. It is these qualities that are considered as the true the value of a good wife. Domesticity gives value to family. Household is capable of protecting all members of the family and others dependent on them. The family is more special than the life of those who do penance for their own good, the good companionship of many who consider the welfare of others. Remembering those who have lived and passed away, appreciating those who live for life, hospitality, caring for one's surroundings and establishing one's self to fulfill one's duties are also the best morals for living. The high-class life in which men and women live together is characterized as domesticity. Character is the special name given to the morals of the family to express the high values of the leader and the leader together with the beloved with love, hospitality, giving up, waiting, sharing, protecting those around them, getting rid of problems, seeking fame, etc. "Love and Virtue" are the twin virtues of benevolent character. Home is where these positiveness manifest. This article explains the various good values that are necessary for people's life through the Tamil Didactic Literary works.

Keywords: *Tirukkural*, Introspection, Identification, Multidimensional Perspective.

References

- [1] Arangasamy. *Tamil Kalvettukalil Ariviyal Kotpadugal*. Vanathi Pathipagam, Chennai, 2008.
- [2] A. Lakshmi. *Thathai Tamilar Kudumbam*. Varthaman Pathipagam, Chennai - 2000.
- [3] Kalagap Pulavar Kuzhu. *Silappathigaram*. Urai Meenatchi Puthga Nilaiyam, Mathurai-625001.
- [4] A. Sivakkannan. *Mu.Va.Vin Navalgalin Samuthya Sikkalgal*. Jaisangar Theru, Merku Mambalam, Chennai - 600033.
- [5] Dr. Ko. Suresh. *Valluvarum Valviyalum*. Veman Pathipagam, Chennai -16, 2012.
- [6] Dr.Thamaraiselvi.*Thirukural Kattum Samuthayam*. Sartha Pathipagam, Chennai, 1990.
- [7] Tholkappiyam Porulathikaram. Saratha pathipagam, Chennai - 600014.
- [8] As. J. Paskal Kishpart. *Samugaviyalin Adippadai kotpadugal*. Thevan Pathipagam,Thiruvanaikavil, 2000.
- [9] Va.Su.Pa. Manikkam. *Tamilkathal*. Mallika Pathipagam, Chennai - 16.
- [10] Era.Murugan.*Valluva ellaram. Ekkala Ulagirku Thevai*. Mathurai Pathipagam.

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 3, Issue 1, May 2023

E-ISSN – 2583-715X

[11] Ku.Moganarasu. *Thiruvalluvarin Kurikolkaliyalum Ulagam Puthumaiyiyalum*. Kanmani Pathipagam, Trichi - 620002.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: Nil

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

அற இலக்கியத்தில் இல்லற மதிப்புகள்

ர. திவ்யபாரதி, (பதிவு எண். BDU2110632779055) முழுநேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தந்தை ஹேன்ஸ் ரோவர் கல்லூரி, பெரம்பலூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-4512-528X>

முனைவர் பி.எல். செல்வராணி, உதவிப்பேராசிரியர், தந்தை ஹேன்ஸ் ரோவர் கல்லூரி, பெரம்பலூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5046-8092>

DOI: 10.5281/zenodo.7997879

ஆய்வுச் சுருக்கம்

இல் + அறம் – இல்லறம் இல்வாழ்வின் கண் நின்று மனதால் தூய்மைப்பட வாழ்தல் இல்லறம் எனப்படும். இல்வாழ்க்கை ஒருவன் வாழ்வின் பண்பாடு அமைவதோடு அதுவே அவனது வாழ்வின் பிறவிப் பயனாகவும் அமைந்து மதிப்பினைத் தருகின்றது. அன்புடன் வாழ்வதே பண்பு, அறத்துடன் வாழ்வதே பயன் இல்வாழ்க்கையில் அன்பையும், அறத்தையும் இரு கண்களாகக் கொண்டு ஒழுக்குவதுதான் வாழ்வின் உயர்ந்த நெறி திருமண வாழ்வில் இல்லறம் பேணி மகிழ்வுற மக்கட் பேறும் இன்றியமையாமை ஒன்றாகும். இல்லறம் நல்லறமாக அமைய மனைவி என்பவன் முதன்மையானவள் ஆவாள். அவள் கற்பில் சிறந்தவளாக இருப்பதோடு தன்னைச் சார்ந்தோரை தானே தாங்கும் திறன் பெற்றவளாக இருப்பாள். இவ்வித குணங்களே மனைவிக்குரிய மதிப்பாக கருதப்படுகிறது. குடும்பத்திற்கு மதிப்புத் தருவது இல்லறம் ஆகும். குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரையும் காப்பதோடு தம்மைச் சார்ந்த பிறரையும் காக்க வல்லது இல்லறமாகும். குடும்பம் என்பது தான் மட்டும் நன்மையடைய வேண்டுமென்றற்காக தவம் செய்வோரின் வாழ்க்கையைக் காட்டிலும், பிறர்நலம் கருதிய பலருக்கு நல்ல துணையாகிய “இல்வாழ்க்கையே” சிறப்புடையதாகும். வாழ்ந்து மறைந்தோரை நினைவுகூர்தல், வாழ்வாங்கு வாழ்வோரைப் போற்றுதல், விருந்தோம்பல், சுற்றம் பேணல் ஆகி கடமைகளை நிறைவேற்றத் தன்னை நிலைப்படுத்திக் கொள்ளல் எனப்படும் ஒருவகை அறநெறிகளும் இல்வாழ்ப்புக்குரிய சிறந்த நெறிகளாகும். ஆண், பெண் இணைந்து வாழும் உயர்திணை வாழ்வினை இல்லறம் என சிறப்பிக்கின்றனர். இவ்விதத்தில் தலைவனும், தலைவியும் இணைந்து அன்புநெறி பூண்டு விருந்தோம்பல், விட்டுக்கொடுத்தல், காத்திருத்தல், பகுத்துண்ணல், சுற்றத்தாரைக் காத்தல், கேட்டினை விலக்கல், புகழ்தேடல் முதலான உயரிய விழுமியங்களை வெளிப்படுத்த இல்லற மக்கள் கைக்கொள்ளும் ஒழுக்கங்களுக்கு இடப்படும் சிறப்புப் பெயரே பண்பு ஆகும். “அன்பும் அறமும்” தான் பண்பின் இரட்டைக் குழந்தைகள். இவை வெளிப்படும் இடமே இல்லறம். இவ்விதத்தின் வாயிலாக மக்கள் வாழ்க்கைக்குத் தேவையான பல்வேறு விழுமியங்களை இக்கட்டுரை விளக்குகிறது

குறிப்புச் சொற்கள்: அற இலக்கியம், இல்லறம், வாழ்க்கை, பண்பாடு.

முன்னுரை

நாடென்பது பல்வேறு சமூகங்களின் ஒருங்கிணைப்பால் உருவாகுவதாகும். அச்சமூகம் என்பது பல்வேறு இனத்தாரின் தொகுப்பு எனக்கூறலாம். அவ்வினத்தார் என்போர் பல்வேறு குடும்பங்களைச் சேர்ந்தவர்களைக் குறிப்பதாகும். அக்குடும்பத்தாரே இல்லறத்தார் எனப்படுகின்றனர். இல்லறத்தார் சிறப்பாக இருக்கும் நாடே வளமான நாடாகக் கருதப்படும். சமூகத்தின் தேவைகளைப் பெரிதும் நிறைவேற்றும் இல்லறத்தின் தன்மைகளை, அதன் சிறப்புக்களை, கடமைகளை வலியுறுத்துவதன் வழியாக அவற்றின் மதிப்புக்களையும் அறநூலார் பதிவுசெய்துள்ளனர். அதனை இனம் கண்டு விளக்குவதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

இல்லறமதிப்புகள்

இல்லறம் என்பது நல்லறமாக அமைய நல்லமனைவி, நல்லமக்கள், நல்லசெல்வம், நல்லபண்பாடு ஆகியவை ஒருங்கே அமைந்துவிட்டால், அம்மகிழ்ச்சி இன்னும் பல மடங்காகும் (வள்ளுவரும் வாழ்வியலும், ப. 100) என்பதன் அடிப்படையில் அமைவதாகும்.

மனிதனது வாழ்க்கையைப் பல படிநிலைகளாகப்பிரிப்பர். அதில் முக்கியமானது திருமணத்திற்கு முந்தைய மற்றும் பிந்தைய வாழ்க்கையாகும். இதில் திருமணத்திற்குப் பிந்தைய வாழ்க்கையில் பல கடமைகள் வலியுறுத்தப்படுகின்றன. அக்கடமைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கான வழிமுறைகள் கூறப்படுகின்றன. அவ்வழிமுறைகளின் விளைவாக உருவாக்கப்படுவதே மதிப்பாகும். இது உலகியல் நடப்பிற்கு ஏற்றவகையில் அமையவேண்டும் என்பது முக்கியமானதாகும். உலகியல் வாழ்க்கை என்று குறிப்பிடுவதே, இல்வாழ்க்கையைக் குறிக்கும் (தமிழ்க்காதல், ப. 19) உலகியல் இன்பம் மற்றும் துன்பம் ஆகிய நேரெதிர் துருவங்களைக் கொண்டதாகும். இல்வாழ்க்கை ஆசை, பாசம், அன்பு, அரவணைப்பு என்பவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டதாக அமையும். எனவே அதில் திறம்படச் செயல்படும்போது அவ்வாழ்க்கை மதிப்புடையதாக அமைகின்றது.

இல்வாழ்க்கையின் பயன் அனைவருக்கும் அறம்செய்தலும், எவ்வுயிரையும் அன்பாக நடத்துதலும் ஆகுமென்பதை,

அன்பும் அறனும் உடைத்து ஆயின், இல்வாழ்க்கை

பண்பும் பயனும் அது (குறள் - 45)

அன்பும், அறனும் உடையவனின் இல்வாழ்க்கை அவனின் வாழ்வின் பண்பாக அமைவதோடு, அதுவே அவனது வாழ்வின் பிறவிப் பயனாகவும் அமைந்து மதிப்பினைத் தருகின்றதை உணர முடிகின்றது.

இல்வாழ்க்கைக்குரிய இயல்புகள் கெடாமல் வாழ்பவன் வேறு முயற்சிகளை மேற்கொள்வதைக் காட்டிலும் தலையாயவன் ஆவான் என்பதை, இல்வாழ்க்கை தவம்புரிவோரின் ஆற்றலை விட வலிமைமிக்கது என்பதைக் கீழ்க்காணும் குறளும் வலியுறுத்துகின்றது.

ஆற்றின்ஒழுக்கி, அறன்இழுக்காஇல்வாழ்க்கை

நோற்பாரின்நோன்மைஉடைத்து (குறள் - 48)

என்பதால் அறியலாம். சிறந்த அறம் என்ற பாராட்டிற்குரியது இல்லறமேயாகும்.

அறன்எனப்பட்டதேஇல்வாழ்க்கை, அஃதும்

பிறன்பழிப்பதுஇல்ஆயின்நன்று (குறள் - 49)

அறன் என்னும் மதிப்பினைப் பெறுவதற்கான வாயிலாக அமைவது இல்லறமாகும். இங்கு சரியான வகையில் வாழ்ந்து மதிப்புடையவனாகத் தமது தகுதியை உயர்த்திக் கொண்ட மனிதன் இங்கு வாழும்போதும், மறைந்த போதும் நிலைபேறுடையவனாக மாறிப்போகின்றான். எனவே அவனுக்கு மரணமே நிகழ்ந்தாலும் புகழால் இவ்வுலகில் வாழும் நிலைபேறுடையவனாகத் தமது மதிப்பை உயர்த்திக் கொள்கின்றான் என்பதை,

வையத்துள்வாழ்வாங்குவாழ்பவன்வான்உறையும்

தெய்வத்துள்வைக்கப்படும் (குறள் - 50)

வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழத் தேவை இல்லற நெறி தவறாது ஒழுக்கத்தோடு வாழ்தலும், அவ்வொழுக்கத்தின் வழி சமூகத்தகுதி என்னும் மதிப்பினை உண்டாக்குவதுமாக அமைகின்றது.

இல்லறமே நல்லறம்

தமிழ் எழுதப்பட்டு கிடைக்கும் நூல்களில் காலப் பழமை உடையதான தொல்காப்பியம் மக்களது வாழ்வியலை பற்றிய செய்திகளை பொருளதிகாரத்தில் குறிப்பிடுகின்றது. அதில் தலைவனும் தலைவியும் இணைந்திருக்கும் இல்லறத்தை பற்றிய செய்திகளையும் அதன் பண்பினையும் தெளிவாகச் சுட்டுவதை,

காமஞ் சென்ற கடைக்கோட் காலை

ஏமஞ் சான்ற மக்களோடு துவன்றி

அறம்புரி சுற்றமொடு கிழவனும் கிழத்தியும்

சிறந்தது பயிற்றல் இறந்ததன் பயனே (தொல்.பொருள். கற்பு., நூ. 51)

என்பதில் இல்லறதால் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை சரிவர செய்ய வேண்டும் என்ற கருத்து வலியுறுத்தப்படுவதின் நோக்கம் அப்போதுதான் இல்லறம் மதிப்பு பெறும் என்பதை உக்கிடக்கையாக கூறுகின்றது எனலாம்.

சிலப்பதிகாரத்தில் மனையறம் படுத்த காதையென ஒரு காதை உண்டு. கோவலனுக்கும் கண்ணகிக்கும் திருமணம் நிகழ்ந்து சில நாள் சென்ற பின் அவர்கள் சுற்றம்

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 3, Issue 1, May 2023

E-ISSN – 2583-715X

தழுவியும், அறங்களைச் செய்தும் விருந்தோம்பியும் இல்வாழ்க்கையை தாமே இனிது நடத்துவதற்காக வேண்டிய செல்வமும் ஏவலும் அளித்துக் கண்ணகியின் தாய் அவர்களை தனி இல்லத்தில் வாழ செய்தால் என இக்காளை கூறுகிறது. கோவலனின் பெற்றோரும் கண்ணகியின் பெற்றோரும் புகார் நகரத்திலேயே வாழ்ந்தனர். மனமான கோவலனும் கண்ணகியும் கூட பல ஆண்டுகள் அந்நகரில் தான் தங்கி இருந்தனர். ஆயினும் இல்வாழ்வுருக்குரிய நல்லறங்களை தாமே செய்து மகிழுமாறு தனி இல்லத்தில் வசித்தனர். (சிலப்பதிகாரம் உரை, ப. 84) எனக் கூறுவது கணவன் மனைவி ஆற்ற வேண்டிய கடமைகளை எடுத்துரைப்பதாகும்.

குடும்பத்தினருக்கு மதிப்புத் தருவது இல்லறம்

உலகின் நன்மைக்கும், உய்வுக்கும் காரணமாகக் கூறப்படுகின்ற முனிவர்கள் உள்ளிட்டவர்களும் இல்லறத்தில் ஈடுபடுபவர்களாலேயே உயிர் வாழ்கின்றனர் என்பதோடு அவர்களது கடமைகளையும் நிறைவேற்றுகின்றனர். எனவே இல்வாழ்வானே சிறப்புடையவன் என்பதை,

இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புடைய மூவர்க்கும்

நல்லாற்றின் நின்றதுணை (குறள் - 41)

தாம் மட்டும் நன்மையடைய வேண்டுமென்பதற்காக தவம் செய்வோரது வாழ்க்கையைக் காட்டிலும் பிறர் நலம் கருதிய பலருக்கு நல்ல துணையாகிய இல்வாழ்க்கை சிறப்புடையது என்கிறார் வள்ளுவர்.

கணவன் மனைவியோடு இல்லில் தங்கி இல்லறக் கடமைகளைச் செய்வதே இல்லறமாகும்.

தனி மனித நிலையிலிருந்து கூட்டு வாழ்வை ஏற்படுத்திக் கொண்ட அமைப்பு சமூகம். இச்சமூகத்திற்கும் தனிமனிதனுக்கும் இடையேயான உறவை விளக்குவதே சமூகவியல். மனித சமூகம் சார்ந்த முக்கிய நிகழ்வுகளைச் சமூகவியல் அறிஞர்கள், சமூக நிறுவனங்கள் என்று குறிக்கின்றனர். இதில் திருமணம் முதன்மையானதாகக் கருதப்படுகிறது. இதுவே குடும்பம் என்னும் அமைப்பிற்கு அடிப்படையாக அமைகிறது (திருக்குறள் காட்டும் தமிழர் சமுதாயம், ப. 43)

என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதிலும் தாய்வழிச் சமூகத்திலிருந்த குடும்ப விதிகள் தந்தைமைச் சமூகத்தில் கடைப்பிடிக்கப்படவில்லை என்பது முக்கியமானதாகும்.

பொய்யும் வழுவும் தோன்றிய பின்னர்தான் திருமணம் என்னும் கரணச்சடங்குகள் உருவாக்கம் பெற்றதைத் தொல்காப்பியர் பதிவுசெய்துள்ளார். (தொல்.பொருள். கற்பு., நூ. 4) என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். எனினும் இன்றைய மனித சமூகத்தின் வளர்ச்சிக்கு இல்லறமே ஆணிவேர் என்பதையும் மறுக்க முடியாது. இல்லற வாழ்வின் லட்சியமானது அன்பைப் பெருக்கி அறத்தைச் செய்து வாழ்வதேயாகும்.

தொடக்ககாலத்தில் மக்கள் குழுக் குழுவாக வாழும்போது வரன் முறையற்ற உறவுமுறை காணப்பட்டது. பின்நாளில் உரிமை, உடைமையின் காரணமாகவும் ஒரு ஒழுங்கு ஏற்பட்டுத் தனித்து வாழத் தலைப்பட்டனர். ஒரு தலைவனுடைய உடைமை, உரிமைப்பொருள் அடுத்து யாருக்குச் சென்று சேரவேண்டும் என்ற சிக்கல் எழுந்ததே இதற்குக்காரணமாகும். அப்போதுதான் குழு அமைப்பில் வரன்முறையோடு கூடிய ஒரு அமைப்பு தோன்றியது. அவர்கள் தமக்குள் கட்டுப்பாட்டையும், சில நெறிமுறைகளையும் கடைபிடிக்க தொடங்கினர். அதன் பிறகுதான் குடும்ப அமைப்பில் ஒரு ஒழுங்கு நிலை ஏற்பட்டது. (வள்ளுவ இல்லறம் இக்கால உலகிற்கு திருக்குறள் தேவை. தொகுதி – 2, ப. 43)

அவ்வொழுங்கு நிலை என்பது ஆணுக்குச்சார்பாகவும், பெண்ணுக்குப் பாதகமாகவும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக இன்றைய பெண்ணியவாதிகள் கருதுகின்றனர். ஆனால் இது உருவாக்கப்பட்ட காலகட்டத்தில் இருந்த பல்வேறு சமூகச்சீர்கேடுகளைக் களைவதற்குப் பேருதவியாக இருந்துள்ளதையும் உணரமுடிகின்றது.

இல்லறம் இல்லால் மதிப்புடையதகும்

இவ்வாழ்க்கையில் பெண்களுக்கே முதன்மையிடம் என்கிறார் வள்ளுவர்.

வேண்டின் உண்டாகத் துறக்க துறந்தபின்

ஈண்டுஇயற் பால பல (குறள் - 342)

மனைவியின் கண் இருந்து மனையறம் நிகழ்த்துபவள் பெண் அதனால் மனைவி, இல்லாள் என்ற பெயர்கள் பெண்களுக்கு உரியனவாயின. மனைவியின் உரிமையை குறித்தற்குரிய பெயர்கள் ஆண்களுக்கு வழங்காமையால் மனையறம் என்னும் கடமைகளில் பெண்களை அதிகம் பொறுப்புடையவர்களாக பணிக்கப்படுகின்றனர்.

ஒரு சமுதாயம் செம்மையுற விளங்க இரண்டு அமைப்புகள் சீராக இயங்க வேண்டும். ஒன்று பொருளாதார அமைப்பு மற்றும் குடும்ப அமைப்பு (மு.வ.வின் நாவல்களின் சமுதாய சிக்கல்கள், ப. 68)

என்பது முக்கியமானதாகும். இவ்வமைப்புகளின் இயக்கமே வீட்டையும் நாட்டையும் மதிப்பிற்குரியதாக ஆக்கும். குடும்பம் என்பதை ஆங்கிலத்தில் Family என்ற சொல்லால் குறிப்பிடுகிறோம். அச்சொல் "Famulus" என்ற சொல்லிலிருந்து வந்ததாகும். இச்சொல்லிற்கு வேலைக்காரன் என்பது பொருளாகும். (சமூகவியலின் அடிப்படை கோட்பாடுகள், ப. 97) இன்றும் குடும்ப பணிகளை ஓய்வின்றி செய்பவர்களாக பெண்கள் உள்ளனர் பின் தூங்கி முன் எழுபவர்களாகப் பெண்கள் உள்ளதையும் குறிப்பிட்டுச் சொல்லலாம்.

ஒரு குடும்பம் சிறப்பை பெறுவதற்கும் அதில் அன்பும் அறனும் சிறந்த ஓங்கி பண்பும் பயனும் பூத்துக் குலுங்க குடும்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பினருமே அடிப்படை காரணம் ஆகின்றனர். தந்தை, தாய், மக்கள் என்னும் மூவகை நிலையினரும் தத்தம்

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 3, Issue 1, May 2023

E-ISSN – 2583-715X

கடமைகளை, பொறுப்புகளை குடும்பம் தொடர்பாக மேற்கொள்ள வேண்டிய குறிக்கோள்களை தெள்ளத் தெளிவாக உணர்ந்து நடந்து கொண்டால் அக்குடும்பம் பல்கலைக்கழகமாக சமுதாயம் கலைக் கோயிலாக விளங்கும் எனலாம். (திருவள்ளூரின் குறிக்கோளியலும் உலகம் பொதுமையிலும், ப. 52)

என்ற கருத்து அவரவர் ஆற்ற வேண்டிய கடமைகளைச் செவ்வனே விளக்குகின்றது.

தமிழ் கல்வெட்டுகளில் குடும்பம் என்னும் சொல் காணப்படுகிறது. கூடுதல் என்னும் சொல்லில் முதல்நிலை திரிந்து குடு என ஆகி குடும்பம் என்னும் சொல் பிரிந்து இருக்கின்றது. (தமிழ் கல்வெட்டுகளில் அறிவியல் கோட்பாடுகள், ப. 10) அக்குடும்பம் என்னும் சொல்லிற்கு கீழ்காணும் பொருள்கள் உள்ளதை, குடும்பம் என்ற சொல்லுக்கு உறவு, குலம், குடியினத்தார், ஒரு குடியில் உள்ளோர், மனைவி, வீடு, சம்சாரம், உறவினர் (கழகத் தமிழ் அகராதி ப. 343) என கழக தமிழ் அகராதி குறிப்பிடுகின்றது. இதில் குறிப்பிட்டுள்ள மனைவி, சம்சாரம் என்பவை ஒரே தன்மை கொண்டவை ஆகும் அனைத்து விளக்கமாக இருப்பதால் மனைவி என்ற சொல் உருவானது என்பது ஆய்வாளரின் முடிவு ஆகும்.

ஒரு சமூகம் மதிப்புடன் வாழ திருமணம் என்ற சடங்கும் அதன் வழி உருவான குடும்பம் என்று அமைக்கும் அடிப்படையாக அமைவதை, சமூகம் என்ற பேரமைப்பின் அடித்தளம் குடும்பம், குடும்பம் என்பதன் அடித்தளம் திருமணம். (தத்தை தமிழர் குடும்பம், ப. 22) ஆகும். இதுவே மனிதனின் வளர்ச்சிக்கு காரணமாக அமைந்து அவனை மதிப்பிற்குரியவனாக மாற்றியுள்ளது.

இல்லறத்துக்கு மதிப்பு நல்ல மனைவி

மனைவி இல்லையெனில் அது வீடே இல்லை. அதனால்தான் மனைவியை இல்லாள் எனக் குறிப்பிடுகின்றனர். இல்லறம் என்பது முழுக்க முழுக்க இல்லாளைச் சார்ந்ததேயாகும். எனவே அவளது செயல்பாடுகள் மதிப்புமிக்கதாக இருக்க வேண்டும்.

தன்னைக் காக்கும் மனைவி மதிப்புடையவளாவாள்

தன்னைக் காத்துக் கொள்ளும் நல்ல நெறியினை உடையவளே நல்ல மனைவியாவாள். அவள் கற்பில் சிறந்தவளாக இருப்பதோடு, அடுத்தவரின் உதவிக்கு அல்லது பொருளுக்காகக் காத்திருக்கவோ அதனைப் பெற்றே தமது இல்லறக்கடமையை ஆற்றவேண்டும் என்ற எண்ணம் இல்லாதவளாக, தன்னைச் சார்ந்தோரை தானே தாங்கும் திறன் பெற்றவளாக இருப்பாள் என்பது மனைவிக்குரிய மதிப்பாகக் கூறப்படுகின்றது. இதனை,

அரும்பெற்று கற்பின் அயிராணி யன்ன

பெரும்பெயர்ப் பெண்டிர் எனினும் - விரும்பிப்

பெறுநசையால் பின்னிற்பார் இன்மையே பேணும்

நுறுநுதலாள் நன்மைத் துணை (நாலடி., பா. 381)

என்பது மேலே கண்ட செய்திகளுக்கான சான்றாக அமைகின்றது.

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 3, Issue 1, May 2023

E-ISSN – 2583-715X

மங்கலம் என்பது மனைமாட்சி என்பது வள்ளுவர் வாக்கு. அவள் தமது குடும்பத்தில் வரும் வறுமையையும், வசதியையும் ஒரே தன்மையுடன் கையாளத் தெரிந்தவளாக இருப்பது மதிப்புடையதாகும். மேலே கண்ட தன்மைகளுடன் ஒரு பெண் கற்புடையவளாகவும் வாழ்ந்தால் அவ்வாழ்வு மேலும் சிறப்புடையதாக அமையும். கற்புடன் தன் வீட்டை நிர்வகிக்கும் இல்லமே சிறந்த இல்லம் எனக் கூறப்படுவதை,

நாலாறும் ஆறாய்நனி சிறிதாய் எப்புறனும்
மேலாறு மேலுறை சோரினும் - மேலாய
வல்லாளாய் வாழும்ஊர் தற்புகழும் மாண்கற்பின்
இல்லாள் அமர்ந்ததே இல் (நாலடி., பா. 383)

பெண்ணுக்குப் பெருமையும், மதிப்பும் தரத்தக்க செயல்பாடுகள் பலவுள்ளன. அவற்றுள் எப்போதும் முதன்மையாகப் பேசப்படுவதாகக் கற்பு என்னும் பெருந் திண்மை தொடர்ந்து வலியுறுத்தப்படுகின்றது. இதனை இன்றைய பெண்ணியலாளர்கள் சிலர் மறுப்பதையும் குறிப்பிட்டுச் சொல்லவேண்டும். ஆனால் பெண்ணின் இருப்பும் மதிப்பும் அதில் பெரிதும் அடங்கியுள்ளதாக எண்ணும் மனப்பாங்குகள் இன்றும் தொடர்கின்றன.

கற்பை பெண்ணுக்கான மதிப்பாகக் கருதிய தமிழ்ச் சமூகத்தில் அதில் இருந்து வழுவும் பெண்ணைப் பிரிவது ஆணுக்கான மதிப்பாகக்காட்டப்பட்டுள்ளது. கொண்ட கொழுநனுக்கு உண்மையாக இருப்பது முக்கியமானதாகும் .அவ்வாறில்லாத மனைவி பண்புகளால் மாறுபட்டால் நீத்து விடுக எனக்கூறுவதை,

விடல்வேண்டு மூரை விழைசுக மின்றாயின்
விடல்வேண்டு மிற்குணம் வேறாயின் - விடல்வேண்டு
கோவினையு நல்ல கொடையிலனே லென்பர்காண்
மாவினை தீர்வே மாமதி(நீதி வெண்பா, பா. 265)

என்பதால் அறியலாம். குணம் என்பது இங்கே கற்பு என்ற ஒழுக்கத்தைக் குறிக்கின்றது. கட்டிய மனைவியைக் கைவிடுவது குற்றம். ஆனால் அம்மனைவி தவறு செய்யும்போது அவளோடு சேர்ந்திருப்பது பெருங் குற்றம் என்ற வரையறை பின்பற்றப்பட்டுள்ளது. மேலும் அத்தகைய பெண்ணைப் பிரிவது அவ்வாணுக்கு மரியாதையை உண்டாக்கும் செயலாகக் கூறப்பட்டுள்ளதும் எண்ணத்தக்கதாகும்.

முடிவுரை

அறங்களைச் செய்வதற்கு அடிப்படையாக அமைவது இல்லறமாகும். எனவே இது மற்ற அறங்களின் அடிப்படையாக அமைவதாகும். இல்லறத்தார் ஒவ்வொருவருக்கும் உரிய கடமைகள் வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளதை அறியமுடிகின்றது. அதில் இல்லறத் தலைவிக்கான கடமைகள் அதிகம் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளதைக் காணமுடிகின்றது.

அவரவருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட கடமைகளைச் சரிவர ஆற்றுவது அவர்களுக்கான மதிப்பினைப் பெற்றுத் தருவதை உணரமுடிகின்றது.

நூற் குறிப்புகள்

- [1] அரங்கசாமி. *தமிழ் கல்வெட்டுகளில் அறிவியல் கோட்பாடுகள்*. வானதி பதிப்பகம், சென்னை, 2008.
- [2] அ. லட்சுமி. *தத்தை தமிழர் குடும்பம்*. வர்த்தமான் பதிப்பகம், சென்னை – 2000.
- [3] கழகப் புலவர் குழு. *சிலப்பதிகாரம் உரை*. மீனாட்சி புத்தக நிலையம், மதுரை - 625001.
- [4] அ.சிவக்கண்ணன். *மு.வ.வின் நாவல்களின் சமுதாய சிக்கல்கள்*. ஜெய்சங்கர் தெரு, மேற்கு மாம்பழம், சென்னை - 600033.
- [5] முனைவர் கோ.சுரேஷ். *வள்ளுவரும் வாழ்வியலும்*. வேமன் பதிப்பகம், சென்னை, 2012.
- [6] முனைவர் தாமரைச்செல்வி. *திருக்குறள் காட்டும் தமிழர் சமுதாயம்*. சாரதாபதிப்பகம், 1990.
- [7] இளம்பூரணர். *தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் கற்பியல்*. சாரதா பதிப்பகம், சென்னை - 600014.
- [8] எஸ்.ஜெ. பாஸ்கல் கிஸ்பர்ட். *சமூகவியலின் அடிப்படை கோட்பாடுகள்*. தேவன் பதிப்பகம், திருவானைக்கோவில், 2000.
- [9] வ.சுப.மாணிக்கம். *தமிழ்க்காதல்*. மல்லிகா பதிப்பகம், சென்னை - 16.
- [10] இரா.முருகன். *வள்ளுவ இல்லறம், இக்கால உலகிற்கு திருக்குறள் தேவை*. மதுரை.
- [11] கு. மோகனராசு. *திருவள்ளுவரின் குறிக்கோள்களியலும் உலகம் புதுமையியலும்*. கண்மணி பதிப்பகம், திருச்சி - 620002.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.